

CONTRATO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE RASA ARAGONESA (UPRA)-Grupo Pastores Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Validación de los efectos de variantes génicas asociadas a la prolificidad, y estacionalidad en Raza Aragonesa y Roya Bilbilitana (GEN3OVI)

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica

COMPARECEN

De una parte, Don Enrique Fantova Puyalto, con NIF 18.014.129-T, en nombre y representación de la ASOCIACION UNION DE PRODUCTORES DE RASA ARAGONESA (UPRA), con CIF G99163420 y domicilio en Camino Cogullada 65. Edificio Pastores, Mercazaragoza.

Y de otra, Dña. Lucía Soriano Martínez con NIF 02.550.317-P, Directora Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), con CIF Q5000823D y domicilio en Avenida Montañana 930 CP 50059 Zaragoza, nombrada mediante Decreto 198/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón (BOA nº 198 de 9/10/2019), en nombre y representación de este organismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos de este Centro, aprobados por el Decreto 124/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón (BOA nº 136 de 16/07/2009).

Ambas partes, según intervienen, declaran poseer y se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Contrato y al efecto

EXPONEN

PRIMERO. Que UPRA lleva desde su creación propiciando la mejora de la raza Raza Aragonesa y, en general, de las tecnologías relacionadas con la producción de carne de alta calidad.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con el artículo 3.1 c) de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, el CITA tiene entre sus funciones la de realizar programas de investigación y desarrollo, propios o concertados por terceros, relacionados con el sector agroalimentario.

TERCERO. Que al amparo de la ORDEN AGM/518/2023, de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones en materia de cooperación para los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, para Aragón para el año 2023. (BOA nº 80 de 28/04/2023), las partes firmantes se han constituido en Grupo Operativo para el desarrollo del proyecto "Validación de los efectos de variantes génicas asociadas a la prolificidad, y estacionalidad en Raza Aragonesa y Roya Bilbilitana (GEN3OVI)".

Que la UPRA participa en el proyecto como entidad financiadora y promotora y el CITA como organismo científico asesor en la metodología, diseño experimental y análisis de los resultados, así como apoyo en la difusión de los resultados al sector.

CUARTO. Por todo lo anterior, ambas instituciones expresan su interés en colaborar conjuntamente en el desarrollo del citado proyecto, por lo que se formaliza con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente Contrato es regular la colaboración entre la UPRA y el CITA para el desarrollo del proyecto “**Validación de los efectos de variantes génicas asociadas a la prolificidad, y estacionalidad en Rasa Aragonesa y Roya Bilbilitana (GEN3OVI)**”, presentado a la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para los grupos operativos de la AEI.

SEGUNDA. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

El CITA acepta la realización del citado proyecto de acuerdo con las especificaciones científico-técnicas detalladas en el **ANEXO IV. PROYECTO/MEMORIA** que acompaña al presente Contrato y forma parte del mismo. En el caso de que el proyecto se realice, total o parcialmente, en colaboración con la UPRA, ésta acepta llevar a cabo las actividades que, por su parte o en común con el CITA, sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto de acuerdo con las especificaciones científico-técnicas que se incluyen en el **ANEXO IV. PROYECTO/MEMORIA** de la solicitud de ayudas adjunta.

TERCERA. DURACIÓN

3.1. El presente Contrato entrará en vigor el día de su firma. No obstante, su eficacia se condiciona a la concesión de la citada subvención del Gobierno de Aragón. En caso de que finalmente no se obtenga la ayuda solicitada y, por tanto, no se disponga de los fondos referidos para la financiación de las actividades, quedará sin efecto. En caso de que la cuantía de la ayuda concedida sea inferior a lo dispuesto en este Contrato, se podrá revisar y modificar de mutuo acuerdo.

3.2. Su duración coincidirá con la prevista para el desarrollo del proyecto y será de 42 meses, a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo.

3.3. El Contrato podrá ser prorrogado si no se hubiesen finalizado los trabajos en el plazo establecido y las partes considerasen oportuna su prosecución. En este caso, y siempre con anterioridad a la finalización del Contrato, suscribirán una prórroga al efecto, cuando así lo acuerden unánimemente los firmantes por un período de hasta cuatro años adicionales.

CUARTA. DELIMITACIÓN DE OBLIGACIONES

El CITA, a través de los investigadores Jorge Hugo Calvo Lacosta, José Luis Alabart, y Belén Lahoz, participa en el estudio como asesor científico del mismo. Las tareas a desempeñar serán las siguientes:

- Estudio de las frecuencias genotípicas de nuevas variantes génicas asociadas a la prolificidad (alelos Grivette y G de los genes BMP15 y SNP rs403578195 del gen LEPR, respectivamente), y estacionalidad (alelos GDO y T del SNP rs596133197 de los genes MTNR1A y LEPR, respectivamente) en dos poblaciones de estudio de Rasa aragonesa y Roya bilbilitana.
- Determinación del efecto de las diferentes variantes génicas de los 4 SNPs sobre caracteres reproductivos: prolificidad estacionalidad reproductiva y precocidad sexual en Rasa aragonesa y Roya bilbilitana.
- Determinación del efecto de las diferentes variantes génicas de los 4 SNPs sobre caracteres productivos: peso al nacimiento, peso al destete, crecimiento medio diario, y mortalidad perinatal en Rasa aragonesa y Roya bilbilitana.
- Estudio de posibles interacciones entre fenotipos y genotipos

En caso de que dichos investigadores no puedan llevar a cabo las tareas por causa sobrevenida, el CITA se compromete a garantizar su ejecución a través de otros investigadores con competencia en la materia.

QUINTA. ACTUACIONES A REALIZAR: PROGRAMA DE TRABAJO

Tal y como queda reflejado en el **ANEXO IV. PROYECTO/MEMORIA**.

SEXTA. PRESENTACIÓN DE MEMORIAS E INFORMES

El CITA se compromete a la elaboración y entrega a la UPRA de una memoria/informe del trabajo realizado. En esa memoria/informe se presentarán las conclusiones que se deriven de los trabajos y análisis realizados.

SÉPTIMA. PLAZOS

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el **ANEXO IV**.

OCTAVA. PAGOS

8.1. Como contraprestación por las tareas desarrolladas, la UPRA se compromete a abonar al CITA la cantidad de 30.000 € (treinta mil euros) que hará efectiva en 4 pagos antes del 31 de agosto de cada anualidad (tal como establece la convocatoria), de acuerdo al siguiente plan de pagos:

CONCEPTO	2023	2024	2025	2026
Genotipado animales adultos de tres genes candidatos	3.500	2.500		
Asignación de paternidad en animales adultos y reposición mediante panel de 192 SNPs			5.500	5.000
Genotipado corderos de reposición de tres genes candidatos		3.500	3.500	1.500
Análisis de progesterona para estudios de precocidad sexual			2.500	2.500
	3.500 €	6.000 €	11.500 €	9.000 €

Estas cantidades deberán incrementarse en el importe del IVA correspondiente.

8.2. En caso de modificación, el nuevo plan de pagos se incorporará como Adenda al presente Contrato.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

9.1. Las partes se comprometen a tratar con confidencialidad y no difundir, sin autorización de la otra, las informaciones científicas, técnicas o de cualquier índole relativas a procedimientos o procesos planteadas en este estudio, y obtenidas como consecuencia del desarrollo del proyecto objeto de este Contrato.

9.2. Los datos e informes obtenidos durante la realización del proyecto, así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando las partes deseen utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su divulgación, publicación como artículo, conferencia, etc., deberán obtener la conformidad expresa de la otra parte, obligándose en todo caso a citar la presente colaboración. Ambas partes deberán responder en un plazo máximo de 15 días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión. Los resultados del proyecto serán propiedad del CITA.

9.3. Las disposiciones de esta Cláusula se mantendrán vigentes durante todo el tiempo de ejecución del Contrato y durante 3 años tras la terminación o resolución del mismo.

9.4. Protección de datos: ambas partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de protección de datos, RGPD).

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL USO

10.1. Los estudios y/o análisis resultado de los trabajos podrán dar lugar a la emisión de informes con recomendaciones relacionadas con los temas de estudio. En este caso la UPRA acepta que dichos informes son consultivos y no vinculantes, teniendo un carácter meramente orientativo para su propio uso.

10.2. A tal efecto, el CITA no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajeno a litigios derivados de la utilización de los resultados de los trabajos.

UNDÉCIMA. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES ACORDADAS

11.1. Los trabajos objeto del presente Contrato podrán interrumpirse o modificarse por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. En caso de interrupción acordada, el CITA entregará a la UPRA un informe de los resultados obtenidos hasta el momento de la interrupción y podrá utilizar libremente dichos resultados, siempre que salvaguarde las condiciones estipuladas en las Cláusulas novena y siguientes. Dicho informe incluirá, en su caso, la liquidación económica de los trabajos realizados hasta la fecha.

11.2. Asimismo, los trabajos incluidos en el presente Contrato podrán ampliarse por mutuo acuerdo. En dicho caso, el CITA entregará a la UPRA un plan de trabajo que incluirá, al menos:

- Alcance de los trabajos con clara especificación de las tareas a realizar.
- Presupuesto detallado y forma de pago.
- Plazo de ejecución.

La aceptación expresa de dicho documento tendrá carácter contractual y se incorporará como Adenda al presente Contrato o, en su caso, se suscribirá uno nuevo.

DUODÉCIMA. COMUNICACIONES

Todo aviso, solicitud o comunicación que las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato, se efectuará por escrito a las siguientes direcciones:

A UPRA

Al CITA

Comunicaciones de carácter técnico:

Comunicaciones de carácter técnico:

Att. Enrique Fantova Puyalto
Camino Cogullada 65
Edificio Pastores. Mercazaragoza
Código Postal 50014- Zaragoza
Email: direccion@oviaragon.com
Tel: 976138050

Departamento de Ciencia Animal
Att. Jorge Hugo Calvo Lacosta
Avda. Montañana 930
Código Postal 50059- Zaragoza
Email: jhcalvo@cita-aragon.es
Tel: 976716471

Comunicaciones de carácter administrativo:

Att. Enrique Fantova Puyalto
Camino Cogullada 65
Edificio Pastores. Mercazaragoza
Código Postal 50014- Zaragoza
Email: direccion@oviaragon.com
Tel: 976138050

Comunicaciones de carácter administrativo:

Att. Negociado de Ingresos y Control de Proyectos de Investigación
Avenida de Montañana 930
Código Postal 50059-Zaragoza
Email: proyectos@cita-aragon.es
Tel: 976 713091
Fax: 976 716335

DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

13.1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato por una de las partes facultará a la otra para resolverlo, con las consecuencias que legalmente se deriven de dicha resolución y sin perjuicio de los derechos y obligaciones pendientes entre las partes.

13.2. El CITA y la UPRA se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Contrato.

13.3. Las partes acuerdan renunciar a cualquier fuero jurisdiccional que, conforme a la normativa vigente, pudiera corresponderles en caso de litigio; siendo los Tribunales y Juzgados de Zaragoza los competentes para resolver el ejercicio de cualquier acción ante los mismos.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Contrato en el lugar y fecha arriba citados.

Por la UPRA

Por el CITA

Fdo.: Don Enrique Fantova Puyalto

Fdo.: Dña. Lucía Soriano Martínez